

ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ У КАРАКАЛПАКОВ: ОТ ТРАДИЦИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

З.И. Курбанова

заведующий отделом этнографии, д.и.н. Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. Нукус

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3478-2042>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895437>

Аннотация. Статья посвящена лоскутному шитью у каракалпаков *курақ*, которое является древним искусством, отражающим уникальные традиции и образ жизни этого народа. Техника включает в себя сшивание разноцветных лоскутков ткани для создания сложных мозаичных узоров, которые наделены глубоким символическим значением и используются в различных ритуалах, таких как свадьбы и обряды для новорожденных. В статье рассматриваются методики выполнения лоскутных изделий, их культурное значение, а также современное возрождение традиций в контексте туризма.

Ключевые слова: каракалпаки, техника *курақ*, культурное наследие, туризм, традиции.

Annotatsiya. *Maqola qoraqalpoq xalqining o'ziga xos an'analari va turmush tarzini o'zida aks ettiruvchi qadimiy san'ati bo'lgan quroqchilikka bag'ishlangan. "Qurak" deb nomlanuvchi texnika chuqur ramziy ma'noga ega bo'lgan va yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun to'y va marosimlar kabi turli marosimlarda qo'llaniladigan murakkab mozaika naqshlarini yaratish uchun rang-barang mato parchalarini tikishni o'z ichiga oladi. Maqolada quroq mahsulotlarini tayyorlash usullari, ularning madaniy ahamiyati, shuningdek, turizm kontekstida an'analarning zamonaviy tiklanishi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: qoraqalpoqlar, quraq texnikasi, madaniy meros, turizm, an'analar.

Abstract. This article focuses on patchwork sewing among the Karakalpaks, an ancient art that reflects the unique traditions and way of life of this people. The technique, known as *quraq*, involves stitching together colorful pieces of fabric to create intricate mosaic patterns that are imbued with deep symbolic meaning and are used in various rituals, such as weddings and ceremonies for newborns. The article discusses the methods of making patchwork products, their cultural significance, as well as the modern revival of traditions in the context of tourism.

Keywords: karakalpaks, quraq technique, cultural heritage, tourism, traditions.

Лоскутное/мозаичное шитье у каракалпаков является одним из древних занятий, которое в процессе развития превратилось в форму искусства. Техника, основанная на использовании ярких тканей для создания разнообразных мозаичных узоров, отражает уникальные традиции и жизненный уклад народа.

Традиционное лоскутное шитье имеет широкое бытование у многих народов. У каракалпаков техника она известна под названием *курақ*. В переводе с каракалпакского языка термин «курақ» обозначает «соединение, сбор, накопление, обогащение».

По методике выполнения лоскутных изделий можно выделить две группы: в первой группе изделия создавались путем сшивания разноцветных лоскутков квадратной и треугольной формы, которые комбинировались в разнообразные узоры, часто образуя узорные полосы и медальоны. Эти элементы затем объединялись в более крупные

композиции. Во второй группе, изделия формировались из длинных узких полос ткани различных цветов.

Сложные геометрические узоры, составленные из треугольных и четырехугольных фрагментов ткани, включают в себя разнообразные мотивы, такие как *сегиз ақ* - композиция, где центральный квадрат из красной ткани окружен четырьмя квадратами, каждый из которых поделен на восемь черно-белых треугольников, формирующих восьмилучевые розетки. При использовании четырехугольных фрагментов ткани различных цветов, формируется раппортная композиция ступенчатых прямоугольников *бауырсақ гүл*, которая может повторяться бесконечно.

Использование лоскутных изделий у каракалпаков изначально наделялось глубоким символическим значением. Функции оберега, заключенные в лоскуте ткани несли в себе положительную энергию. Этот символизм наиболее ярко проявляется в детской и свадебной обрядности.

Ритуальная лоскутная занавесь *шымылдық*, изготовленная из цельного полотна ткани, в верхней части имеет широкую полосу, украшенную узорами в стиле *курақ*. Эта часть занавеси называется *шымылдық кас* (букв. брови шымылдык). Узоры состоят из различных геометрических фигур, образующих композиции, которые несут в себе не только обережные функции, но также должны способствовать плодородию и процветанию молодых. Защитные свойства лоскутов усиливались благодаря преобладанию красного цвета, в данном контексте являющегося символом энергии и жизни [1:106].

Обеспечению плодородия и единения служили и лоскутные узоры на предметах из приданого невесты. Согласно представлениям каракалпакских женщин, использование мелких лоскутков ткани для постилочных тюфяков *көрпеше* и подушек молодоженов *жастық* символизировало их неразрывную связь и единство на всю жизнь. В этих изделиях с использованием *курақ* особое внимание уделялось цвету и количеству. Например, одеяла и *көрпеше* для молодоженов обычно были красного цвета и в четном количестве. Подобные представления, связанные с лоскутной техникой существуют у таджиков, кыргызов, казахов и ряда других народов [5: 205; 2:168].

В стиле *курақ*, каракалпаки создавали одежду для младенцев. Первая детская рубашка называлась *ийт көйлек*. Шилась она вручную. В бока рубашки вшивались треугольные клинья *шабыу*. Ее старались шить просторной, чтобы во взрослой жизни он жил в достатке. В случае же, когда *ийт көйлек* шился узким, верили, что это станет причиной того, что он всю жизнь будет жить в нужде [3: 101].

После сорокадневия проводился обряд *қырқынан шығарыу*, когда ребенка наряжали в *ийт көйлек*. Считали, что лоскутные вещи отводили дурной глаз и обманывали злые силы. Они также несли энергию добрых пожеланий и потенциал долголетия всех тех родственников, которые дарили одежду и отрезки тканей. Ориентируясь на эти свойства к лоскутным шапочкам маленьких детей пришивали кусочки одежды стариков, которые прожили долгую счастливую жизнь [4:161]

С использованием лоскутной техники, изготавливали детскую стеганую рубашку *курте*. Она характеризуется глухим кроем, круглым воротом и длинными рукавами. Нагрудная часть украшалась аппликацией, выполненной в технике *курақ*. Формируют лоскутный узор разнообразные геометрические фигуры, состоящие из сочетания красных и черных, белых и красных, а также белых и черных фрагментов ткани. Такое сочетание не только придает изделию визуальный эффект, но и обладает мощным обережным эффектом.

Эта концепция подкреплена исследованиями К.С. Васильцова, который отмечает, что основными магическими амулетами, связанными с событиями в жизни ребенка, у народов Центральной Азии являются цвета белый, черный и красный [1: 104].

Лоскутный узор украшал ряд бытовых предметов: *керги* – мешки для хранения посуды, кухонные ухватки, скатерть *дәстурхан*. Скатерть часто наделялась особой семантикой, символизировала благополучие, достаток. *Дәстурхан* представлял собой прямоугольный кусок ткани с подкладкой, который расстилали таким образом, чтобы лоскутная сторона оставалась повернутой вниз. В повседневной жизни он использовался во время приема пищи. Кроме этой функции, у *дәстурхан* было еще одно назначение - его брали с собой на мероприятия или в гости к родственникам, завернув в него дары, например, лепешки или *баўырсақ*.

Техника лоскутного шва на современном этапе испытывает всплеск популярности. Нужно признать она никогда и не предавалась забвению. На протяжении всего XX века, каракалпакские женщины продолжали изготавливать изделия с применением лоскутного шва. В основном это были чехлы для традиционных постилок *көрпеше*.

В современной каракалпакской свадьбе постельные принадлежности *көрпе-төсек* с использованием *қурақ* продолжают оставаться одним из главных предметов девичьего приданого *кыз жуғи*. Постельные принадлежности в составе приданого состоят из 6 *қурақ көрпеше*, 6 *көрпеше* с подкладкой из велюра, 4 или 6 одеял, 7 подушек, из которых 4 обычные и 2 меньшего от стандартного размера подушек, называемых *бала көпиш* / детская подушка и 1 подушки для молодых, называемой *жастық*. Лоскутным узором *дастық көз*, представляющим собой крупные однорядные ромбы, составленные из мелких разноцветных лоскутков, украшаются *бала көпиш* и *жастық*.

Продукция, созданная с применением лоскутной техники, продолжает оставаться востребованной и актуальной в современном каракалпакском обществе. В период возрождения народных промыслов женское рукоделие, связанное с лоскутной техникой, получило новый импульс развития.

В дополнение к вышеупомянутым предметам, мастерицы открыли новые горизонты в применении лоскутной техники. С использованием лоскутов стали производиться разнообразные изделия, включая сумки, рюкзаки, покрывала для диванов, кресел, чехлы для стульев, сидений автомобилей, телефонов, папки для документов, очечники и другие предметы.

Спрос на внутреннем рынке сосредоточен преимущественно на изделиях, предназначенных для приданого невесты, таких как традиционные *көрпеше*, *көрпе* и подушки *жастық*, а также *шымылдық*, который продолжает сохранять свою актуальность. Востребованы покрывала для колыбелей.

Изделия, изготовленные с использованием лоскутной техники, пользуются значительным спросом в качестве сувенирной продукции среди иностранных туристов, посещающих республику. По словам мастериц, наибольшей популярностью пользуются чехлы для *көрпеше*, наволочки для подушек и небольшие сумочки.

Развитие лоскутной техники в контексте туризма представляет собой интересный и многогранный процесс, который объединяет традиционные ремесла с современными потребностями и интересами. В этом плане изделия, выполненные в технике *қурақ*, становятся не только элементами традиционного быта, но и важными туристическими атрибутами, способствующими популяризации культурного наследия региона.

Сумки, покрывала, наволочки и другие предметы быта, оформленные в этой технике, привлекают внимание туристов, интересующихся культурой и традициями местности. Эти изделия не только служат функциональными предметами, но и выполняют роль памятных сувениров, которые позволяют путешественникам глубже понять и оценить уникальность культурных традиций региона.

Таким образом, лоскутная техника становится связующим звеном между прошлым и настоящим, открывая новые возможности для мастеров и способствуя развитию туризма. Важным аспектом этого процесса является активное участие местных мастеров, которые продолжают традиции, адаптируя их к современным условиям и требованиям рынка. Это создает не только экономические возможности, но и способствует сохранению культурной идентичности, что является особенно актуальным в условиях глобализации.

REFERENCES

1. Васильцов К.С. Цвет в культуре народов Центральной Азии // Центральная Азия: Традиция в условиях перемен. Санкт-Петербург: Наука. 2007. Вып.1. С. 125-170.
2. Губаева С.С. Путь в зазеркалье (Похоронно-поминальный ритуал в обрядах жизненного цикла) // Среднеазиатский этнографический сборник. Вып IV. – М., 2001. С. 164-174.
3. Есбергенов Х. Одежда // Этнография каракалпаков XIX-начало XX века. (материалы и исследования). Ташкент: ФАН, 1980. С. 57-111.
4. Курбанова З. Каракалпакский костюм: традиции и новации. Нукус: Илим, 2021. 224 с.
5. Писарчик А.К. Хамиджанова М.А. Узорные изделия из кусочков материи (*курама* или *куроқ*) // Таджики Каратегина и Дарваза. Вып II. – Душанбе: Дониш, 1970. С. 203-224.